

**RANA INTERVENCIJA U LOGOPEDSKOJ PRAKSI
EARLY INTERVENTION IN SPEECH AND LANGUAGE
PATHOLOGY PRACTICE**

**ZBORNİK RADOVA
COLLECTION OF PAPERS**

**NAUČNO-STRUČNI III SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE
SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL SYMPOSIUM OF LOGOPEDISTS OF SERBIA**

Beograd, 2-3. novembar 2018.
Belgrade, november, 2-3. 2018.

Izdavač / Publisher:
Udruženje logopeda Srbije, Kralja Milutina 53, 11000 Beograd/ Association of logopedists of Serbia
www.udruzenjelogopedasrbije.com

Za izdavača / For Publisher
Nataša Labović

Urednik / Editor
Nataša Labović

Štampa/Printing: Školski servis Gajić doo
Tiraž / Circulation: 220

**ORGANIZATOR III SIMPOZIJUMA:
UDRUŽENJE LOGOPEDA SRBIJE**

NAUČNI ODBOR:

- Prof.dr sc. Slavica Golubović, Republika Srbija*
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;
- Prof.dr sc Nada Dobrota, Republika Srbija*
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;
- Prof.dr Dragan Pavolović, Republika Srbija,*
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;
- Prof.dr Gordana Mumović, Republika Srbija,*
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;
- Prof.dr Vesela Milankov, Republika Srbija,*
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;
- Doc.dr Snežana Ilić, Republika Srbija,*
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu;
- Doc.dr Aleksandra Matić, Republika Srbija,*
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad;
- Doc.dr Tatjana Krstić, Republika Srbija,*
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu;
- Doc.dr Mila Veselinović, Republika Srbija,*
Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu.

ORGANIZACIONI ODBOR:

- Nenad Novaković, predsednik organizacionog odbora*
Nataša Labović, zamenik organizacionog odbora
Tijana Hajdinjak, sekretar
Una Umićević
Milena Anđelkov
Nada Petrović
Marijana Mirković
Dejan Savić
Maja Marić

RANA PSIHOLOŠKA PODRŠKA RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Tatjana Krstić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za psihologiju
Ivana Mihić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

Apstrakt

Roditelji doživljavaju tugu i druge bolne emocije kada saznaju da razvoj njihovog deteta odstupa od tipičnog. Premda istraživanja i kliničko iskustvo upućuju na potrebu za podrškom tim roditeljima, ona često izostaje. Podrška je značajna na dugotrajnoj osnovi, a posebno u ranom periodu saznavanja detetovog stanja, kako bi se pomoglo roditeljima u adaptaciji na podizanje deteta sa smetnjama u razvoju. Pokazalo se da roditeljsko razrešenje, odnosno kognitivno i emocionalno prihvatanje detetovog stanja olakšava roditeljsku adaptaciju. Istraživanja kontinuirano naglašavaju potrebu za intervencijama koje bi bile usmerene na osnaživanje roditeljskog razrešenja.

Prikazani su osnovni načini podrške roditeljima, koji se mogu ostvarivati kroz individualne kontakte ili u grupi roditelja koji dele slična iskustva podizanja deteta sa smetnjama u razvoju. Individualne intervencije su podesne na samom početku saznanja o detetovom stanju, i usmerene su na specifične potrebe svake pojedinačne porodice. Pored toga, potrebno je vreme da roditelji budu sposobni da o svojim iskustvima i emocionalnim doživljajima diskutuju sa drugim roditeljima. Grupne intervencije za roditelje mogu biti usmerene na socijalne, emocionalne i kognitivno-bihejvoralne procese. Prikazan je program podrške "Naša priča", koji je zasnovan na istraživačkim nalazima o potrebi za podrškom roditeljima u cilju postizanja i osnaživanja roditeljskog razrešenja. Program se sprovodi po psihoedukativnom modelu u trajanju od šest tematskih susreta i prati koncept životne priče, od pripreme za roditeljstvo ka razrešenju, kao željenom ishodu.

Ključne reči: roditelji, dete sa smetnjama u razvoju, podrška

Abstract

Parents experience grief and other painful emotions when they realize that the development of their child deviates from the typical one. Although research and clinical experience point to the need for these parents support, it often lacks. Support is important on long-term basis, especially in early period of learning child's condition, in order to help parents in adaptation to raise a child with disability. It is shown that parental resolution, that is cognitive and emotional acceptance of the child's condition, facilitates parental adaptation. The research continuously highlights a need for interventions that would be aimed at improving parental resolution.

The basic ways of support for parents are described, which can be realized through individual contacts or in a group of parents sharing similar experiences of raising a child with disability. Individual interventions are appropriate at the beginning of realizing of the child's condition and are directed to the specific needs of each family.

Furthermore, it takes time for parents to be able to discuss their experiences and emotions with other parents. Group interventions for parents can be focused on social, emotional and cognitive-behavioral processes. The "Our story" support program is presented, which is based on research findings on the need for support for parents in order to achieve and improve parental resolution. Program is implemented according to a psychoeducational model and it includes six thematic settings. It follows a concept of a life story, from the preparation for parenthood to resolution as a desired outcome.

Key words: *parents, child with disability, support*

Uvod

Iako se veoma često naglašava da roditeljima dece, čiji razvoj u nekom obliku odstupa od tipičnog, treba pružiti podršku, ona se uglavnom ostvaruje kroz povremene, individualne kontakte psihologa sa roditeljima, najčešće nakon inicijative samog roditelja. S druge strane, istraživanja kontinuirano potvrđuju da je podrška upućena roditeljima veoma važna za bolju adaptaciju roditelja na izazove koje sa sobom nosi podizanje deteta sa smetnjama u razvoju (Resch et al., 2010; Whittingham, 2014). Podrška pospešuje i kvalitet odnosa sa profesionalcima i naročito je važna u inicijalnom periodu nakon saznanja da dete ima određene poteškoće koje dugoročno mogu da ugrožavaju njegov dalji razvoj i napredovanje (Piggot, Paterson, & Hocking, 2002).

Roditelji doživljavaju čitav spektar negativnih emocija kada saznaju da njihovo dete ima neka razvojna odstupanja, a posebno je težak i izazovan period neposredno nakon saznavanja o detetovim smetnjama jer se ono jasno kosi sa očekivanjima o detetu, koja je roditelj gradio još u toku perioda trudnoće, a koja su uglavnom bila optimistična i usmerena na rođenje "savršenog deteta", odnosno deteta koje je psihofizički zdravo (Fletcher, 2016). Emocionalno reagovanje roditelja može da se ispoljava u vidu straha, šoka, neverice, osećaja krivice, a prepoznato je da je tuga gotovo univerzalna roditeljska reakcija. Čak se u literaturi koristi i fraza "tuga zbog gubitka savršenog deteta", a njome želi da se opiše proces u kome roditelji treba da menjaju predstave koje su gradili o svom budućem detetu na one predstave i očekivanja koja predstavljaju njihovo realno dete sa svim svojim mogućnostima i ograničenjima (Marvin & Pianta, 1996).

Roditelji dece ranog uzrasta sa pokazateljima kašnjenja u razvoju su uglavnom usmereni na podršku iz oblasti zdravstvenog sistema, u kome je još uvek dominantan pristup porodici iz okvira medicinskog modela i usmerenost isključivo na dete i njegovo zdravstveno stanje, odnosno naglašavanje separacije između normalnog i patološkog (Bamm & Rosenbaum, 2008; Fisher & Goodley, 2007). Imajući u vidu specifičnosti podizanja deteta sa smetnjama u razvoju, dugoročnost stanja i neophodno uključivanje roditelja u bavljenje sa detetom, sa jedne strane, a sa druge, poteškoće i izazove kroz koje roditelji emotivno prolaze kada su suočeni sa saznanjem da razvoj njihovog deteta odstupa od tipičnog, jasna je neophodnost podrške namenjene

roditeljima. U ranom periodu su posebno naglašene brojne dileme o tome kako će detetovo stanje uticati na njegovu i porodičnu budućnost, o čemu ni profesionalci nisu u mogućnosti da daju jasan odgovor, što dodatno opravdava podršku roditeljima da prebrode poteškoće uzrokovane neizvesnošću posledica detetovog stanja (Boström, Broberg, & Hwang, 2010). Podršku je posebno važno usmeriti na održavanje roditeljske adaptacije na izazove podizanja deteta sa smetnjama u razvoju, kako bi roditelji mogli što bolje da funkcionišu na ličnom i porodičnom planu i na kvalitetan način ostvaruju svoju starateljsku ulogu (Barnett et al., 2003; Yirmiya et al., 2014).

Razrešenje roditelja

Roditeljski odnos prema detetovom zdravstvenom stanju su Marvin i Pianta (Marvin & Pianta, 1996) nazvali razrešenje (*resolution*). Roditelji sa razrešenim odnosom prepoznaju promene u svojim osećanjima (u smislu olakšanja) od momenta kada su prvi put saznali za razvojne smetnje svog deteta i u stanju su da se usmere na realnost detetovog aktuelnog stanja i njegovih potreba, ne samo fizičkih, već i emotivnih (Pianta & Marvin, 1993).

Roditelji sa nerazrešenim odnosom nastavljaju da doživljavaju preplavljujuće negativne emocije povezane sa tugom i žaljenjem i ne uspevaju da prihvate informacije o detetovom stanju bez krivljenja realnosti. Odsustvo razrešenja se ispoljava kroz roditeljska nerealistična uverenja ili očekivanja u vezi sa detetovim sadašnjim i budućim funkcionisanjem (Pianta & Marvin, 1993; Yirmiya et al., 2014). Stoga roditelj nije u stanju da prepozna detetove potrebe na pravi način i senzitivno odgovori na njih (Howe, 2006).

Premda roditeljsko razrešenje predstavljamo kao dihotomnu kategoriju (razrešen- nerazrešen), klinički rad ukazuje da je pre u pitanju jedan proces i da je razrešenje opravdano sagledavati kao kontinuum. Tome u prilog govore i istraživački nalazi od Orme (Orme, 2005), koja je ispitujući roditelje dece sa autizmom i Daunovim sindrom ustanovila i novu kategoriju u procesu razrešenja, nazivajući je "razrešavajući".

Razrešenje se može sagledati kao značajan, ako ne i ključni faktor za postizanje roditeljske adaptacije i mogućnost ostvarivanja kvalitetene brige o detetu (Krstić, 2013; Wachtel & Carter, 2008). Istraživanja upućuju na važnost podrške roditeljima u postizanju ili jačanju razrešenog odnosa. Intervencije bi trebalo usmeriti na usmeravanje roditelja u nalaženju mehanizama prevladavanja tuge i distresa kako bi roditelji što bolje funkcionisali na ličnom planu, ali i kako bi mogli da poboljšaju kvalitet odnosa sa svojim detetom koje ima neki vid smetnji u razvoju, i na taj način redukovali rizik za kasnije teškoće u odnosu sa njim (Fletcher, 2016; Yirmiya et al., 2014).

Načini podrške

Podrška upućena roditeljima se može ostvariti u individualnom kontaktu sa njima ili u grupi roditelja. Individualne intervencije su naročito podesne za početni period kada roditelji saznaju da dete ima smetnje u razvoju i kada je saradnja uglavnom usmerena ka tome da bi se roditelji informisali, upoznali, preduzeli neke korake, usmerili na moguće izvore podrške, prepoznali lične adaptivne mehanizme prevladavanja. Roditelji kojima je pružena rana podrška su pokazivali značajno poboljšanje u prilagođavanju na podizanje deteta sa smetnjama u razvoju u poređenju sa kontrolnom grupom, čak i godinu dana nakon individualno pruženog savetovanja (Pelchat et al., 1999).

Jedan od evaluiranih programa intervencija koje se individualno primenjuju sa roditeljima predstavlja program pozitivnog roditeljstva (Stepping Stones Triple P-Positive Parenting Program; Sanders, Mazzucchelli, & Studman, 2004), a intervencije su usmerene na lični razvoj roditelja i interakciju sa detetom sa smetnjama u razvoju. Roditelji dobijaju praktične informacije o roditeljskim veštinama, strategijama prevladavanja i pomoć za brojna lična pitanja.

Da bi roditelji bili spremni da dele svoja iskustva i diskutuju o emocionalnim doživljajima pred drugim roditeljima u grupi za podršku, potrebno je da prođe izvestan period. Stoga Barnett i saradnici (Barnett et al., 2003) preporučuju da je pre uključivanja u grupu potrebno da prođe najmanje 6 meseci od perioda kada su roditelji bili prvi put suočeni sa detetovom dijagnozom ili su posumnjali da postoje određene poteškoće vezane za detetov razvoj. Roditeljima u grupi se omogućuje da podele svoja iskustva sa drugim koji imaju slične izazove u vezi podizanja deteta sa smetnjama u razvoju, što svakako može da doprinese i smanjenju doživljaja usamljenosti i izolovanosti (Solomon, Pistrang, & Barker, 2001). Grupne intervencije za roditelje mogu biti usmerene na različite vrste procesa: socijalne, putem podsticanja grupne podrške; emocionalne, kroz prihvatanje tuge i izražavanje negativnih emocija i, na kraju na kognitivne i bihevioralne procese kroz menjanje očekivanja, pospešivanje prevladavanja i poboljšanje kvaliteta roditeljstva (Barnett et al., 2003).

Brojna istraživanja usmerena na roditeljsku adaptaciju na podizanje deteta sa smetnjama u razvoju kao završnu implikaciju ističu potrebu za kreiranjem specifičnim intervencija usmerenih na postizanje roditeljskog razrešenja (npr., Barak-Levy & Atzaba-Poria, 2015; Milshtein et al., 2010), Imajući u vidu te preporuke, kao i na osnovu ličnog kliničkog i istraživačkog iskustva u radu sa decom i porodicom, kreirali smo program podrške "Naša priča", koji je namenjen roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojnim smetnjama i čiji je glavni fokus usmeren na promovisanje i podršku roditeljskog razrešenja (Krstić i sar., 2017).

Program "Naša priča" je koncipiran tako da kroz tematske susrete obrađuje ključne prekretnice u razvoju roditeljskog modela brige o detetu čiji razvoj odstupa od tipičnog. Osnovni ciljevi programa su: pružanje emotivne i psihološke podrške porodicama dece sa razvojnim smetnjama; obrada iskustava gubitka kroz proradu emocija sa kojima se susreću u svojoj roditeljskoj ulozi; pružanje podrške u

roditeljskoj brizi o detetu; razmena među roditeljima i kreiranje odnosa podrške među porodicama dece sa razvojnim smetnjama.

Svaki susret programa „Naša priča“ je koncipiran kao psihoedukativni susret na određenu temu. Edukativni deo obrađuje ključne informacije o specifičnim aspektima roditeljstva, posebno roditeljstva deteta sa smetnjama u razvoju. Na taj način učesnici imaju okvir za svoja vlastita iskustva. Psihoterapijski deo nudi pružanje sigurnosti i vremena potrebnog da roditelji prihvate informacije koje su neželjene i koje izazivaju negativne emocije (Lukens, 2015). Program obuhvata sledeće globalne tematske celine: Roditeljstvo i razvoj sistema brige, Saznanje detetove dijagnoze i emocionalno reagovanje roditelja; Izazovi vezani za redefinisavanje brige za dete; Promena u modelu brige i očekivanjima; Senzitivnost roditelja; Razrešenje .

Preporučeni broj članova u grupi je 4 do 6. Uz dva voditelja to omogućuje značajnu i kvalitetnu interakciju među njima. Održava se tokom šest susreta u trajanju od po 90 minuta, jednom nedeljno. Program prati koncept životne priče, od momenta priprema za roditeljstvo preko saznanja o odstupanjima detetovog razvoja od tipičnog prema poželjnoj adaptaciji i razrešenju, odnosno ostvarivanju senzitivnog roditeljstva.

Program mogu da sprovedu obučeni profesionalci, kao što su psiholozi, defektolozi, socijalni radnici, pedagozi, lekari. Pored osnovne obuke u trajanju od 32 sata, gde se pažnja posvećuje samom organizovanju grupe, i usmerenim aktivnostima za obuku u vođenju grupe, organizuje se i supervizijska podrška kako bi voditelji programa imali priliku da razmene lična iskustva u vođenju grupe i potencijalne izazove. Uz samu obuku je kreiran i detaljan priručnik sa teorijskom osnovom, kao i smernicama i materijalom za sprovođenje programa (Krstić i sar., 2017).

Program je do sada realizovan većim brojem grupa roditelja, najviše u okviru predškolskih ustanova. Roditelji su ocenili program kao veoma korisnu i potrebnu podršku u savladavanju izazova podizanja deteta sa smetnjama u razvoju, ali i kao značajno drugačiji oblik podrške i saradnje u odnosu na one koju su do tada imali sa profesionalcima (Mihić i sar., 2016).

Literatura

- Bamm, E. L., & Rosenbaum, P. (2008). Family-centered theory: Origins, development, barriers, and supports to implementation in rehabilitation medicine. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 89, 1618-1624.
- Barak-Levy, Y. & Atzaba-Poria, A. (2015). The effects of familial risk and parental resolution on parenting a child with mild intellectual disability. *Research in Developmental Disabilities*, 47, 106-116.
- Barnett, D., Clements, M., Kaplan-Estrin, M., & Fialka, J. (2003). Building new dreams: supporting parents' adaptation to their child with special needs. *Infants and Young Children*, 16, 184-200.
- Boström, P. K., Broberg, M., & Hwang, P. (2010). Parents' descriptions and experiences of young children recently diagnosed with intellectual disability. *Child: Care, Health and Development*, 36(1), 93-100.
- Fisher, P., & Goodley, D. (2007). The linear medical model of disability: Mothers of disabled babies resist with counter-narratives. *Sociology of Health & Illness*, 29(1), 66-81.
- Fletcher, H. K. (2016). Attachment relationships between parents and their children: The impact of 'the loss of the healthy child'. In H. K. Fletcher, A. Flood & D. J. Hare (Eds.), *Attachment in Intellectual and Developmental Disability: A Clinician's Guide to Practice and Research* (pp. 33-58). John Wiley & Sons.
- Howe, D. (2006). Disabled children, maltreatment and attachment. *British Journal of Social Work*, 36(5), 743-760.
- Krstić, T. (2013). *Majke hronično ometene dece: Prihvatanje dijagnoze i prevladavanje stresa*. (Neobjavljena doktorska disertacija). Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet.
- Krstić, T., Mihić, I., Rajić, M. & Branković, J. (2017). *Podrška roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i hroničnim bolestima: Praktikum za program Naša priča*. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Lukens, E. (2015). *Psychoeducation*. Retrieved February 13, 2018 from: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389678/obo-9780195389678-0224.xml>
- Marvin, R. S. & Pianta, R. C. (1996). Mothers' reactions to their child's diagnosis: Relations with security of attachment. *Journal of Clinical Child Psychology*, 25, 436-445.
- Mihić, I., Rajić, M., Krstić, T. Divljan, S., & Lukić, N. (2016). "Naša priča" – program podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju: Primer dobre prakse u predškolskim ustanovama. *Specijalna edukacija i rehabilitacija*, 15(4), 477-498.
- Milshtein, S., Yirmiya, N., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Levi, S. (2010). Resolution of the diagnosis among parents of children with autism spectrum disorder: association with child and parent characteristics. *Journal of Autism and Developmental Disorder*, 40, 89-99.

- Orme, D. M. (2005). A qualitative examination of mothers' resolution or non-resolution of their childrens` disability of Down syndrome or autism using a cognitive intervention. *The Qualitative Report Volume, 10* (3), 561-592.
- Pelchat, D., Bisson, J., Ricard, N., Perreault, M., & Bouchard, J. M. (1999). Longitudinal effects of an early family intervention programme on the adaptation of parents of children with a disability. *International Journal of Nursing Studies, 36*, 465-477.
- Pianta, R. C., & Marvin, R. S. (1993). *Manual for classification of the reaction to diagnosis interview*. University of Virginia.
- Piggot, J., Paterson, J., & Hocking, C. (2002). Participation in home therapy programs for children with cerebral palsy: A Compelling Challenge. *Qualitative Health Research, 12*(8), 1112-1129.
- Resch, J. A., Mirales, G., Benz, M. R., Grenwelge, C., Peterson, R., & Zhang, D. (2010). Giving parents a voice: A qualitative study of the challenges experienced by parents of children with disabilities. *Rehabilitation Psychology, 55*(2), 139-150.
- Sanders, M., Mazzucchelli, T. G., & Studman, L. J. (2004). Stepping Stones Triple P: The theoretical basis and development of an evidence-based positive parenting program for families with a child who has a disability. *Journal of Intellectual & Developmental Disability, 29*(3), 265-283.
- Solomon, M., Pistrang, N., & Barker, C. (2001). The benefits of mutual support groups for parents of children with disabilities. *American Journal of Community Psychology, 29*(1), 113-132.
- Wachtel, K., & Carter, A. S. (2008). Reaction to diagnosis and parenting styles among mothers of young children with ASD. *Autism, 12*(5), 575-594.
- Whittingham, K. (2014). Parents of children with disabilities, mindfulness and acceptance: A review and a call for research. *Mindfulness, 5*, 704-709.
- Yirmiya, N., Seidman, I., Koren-Karie, N., & Oppenheim, D. (2014). Resolution with diagnosis among parents of children with ASD. In V. B. Patel, V. R. Preedy & C. R. Martin (Eds.), *Comprehensive Guide to Autism* (pp. 355-367). New York: Springer Science + Business Media.

CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије

376.1-056.26/.36(082)
81'234-056.26/.36(082)
616.22-008.5-056.26/.36-053.2(082)
364.65-056.26/.36-053.2(082)

НАУЧНО-стручни симпозијум логопеда Србије (3 ; 2018 ; Београд)

Rana intervencija u logopedskoj praksi : zbornik radova = Early intervention in speech and language pathology practice : collection of papers / Naučno-stručni III simpozijum logopeda Srbije, Beograd, 2-3. novembar 2018. = Scientific and Professional Symposium of Logopedists of Serbia, Belgrade, November, 2-3. 2018. ; urednik, editor Nataša Labović ; organizator Udruženje logopeda Srbije. - Beograd : Udruženje logopeda Srbije = Association of Logopedists of Serbia, 2018 (Beograd : Školski servis Gajić). - 157 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 220. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

ISBN 978-86-915577-7-5

1. Удружење логопеда Србије (Београд)

- a) Говорни поремећаји - Деца са посебним потребама - Зборници
- b) Вербална комуникација - Дефектолошки аспект - Зборници
- c) Деца са посебним потребама - Родитељи – Зборници

COBISS.SR-ID 269646092